

XALQ TA'LIMI MUASSASALARIDA DAVLAT XARIDLARIDA KORRUPSIYA XAVFLARINI KAMAYTIRISHNING SAMARALI YO'LLARI

Samadova Zarrina Zafarjon qizi

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

mustaqil izlanuvchisi

e-mail: tursunpulatovaz@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18333359>

Annotatsiya: Ushbu tezisda xalq ta'limi muassasalarida davlat xaridlari jarayonida yuzaga kelayotgan korrupsiya xavflari huquqiy va institutsional jihatdan tahlil qilinadi. Davlat xaridlari to'g'risidagi qonunchilikda mavjud istisnolar, markazlashtirilgan moliya tizimi hamda jamoatchilik nazoratining cheklanganligi korrupsion risklarning kuchayishiga olib kelayotgan omillar sifatida ko'rib chiqiladi. Mazkur muammolarni bartaraf etish bo'yicha aniq normativ va tashkiliy takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: davlat xaridlari, xalq ta'limi, korrupsiya xavfi, to'g'ridan-to'g'ri shartnoma, yagona yetkazib beruvchi, jamoatchilik nazorati.

Xalq ta'limi tizimi davlat byudjetidan eng katta mablag'lar ajratiladigan ijtimoiy sohalardan biri bo'lib, ushbu mablag'larning shaffof, maqsadli va samarali sarflanishi ta'lim sifati, moliyaviy intizom va jamoatchilik ishonchiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli davlat xaridlari jarayonida korrupsion xavflarni aniqlash va ularni kamaytirish bugungi kunda dolzarb institutsional vazifalardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasining O'RQ-684-son "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonuni davlat xaridlarini shaffoflik va raqobat tamoyillari asosida amalga oshirishni nazarda tutadi. Mazkur qonunning 71-73-moddalarida to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzish, yagona yetkazib beruvchi bilan ishlash va maxsus reyestr mexanizmlari belgilangan bo'lib, ushbu normalar muayyan istisno holatlarda tender o'tkazmasdan xarid qilish imkonini beradi. Biroq amaliyotda aynan ushbu istisnolar korrupsion xavflarning asosiy manbalaridan biriga aylanmoqda.

Xususan, "muqobil yetkazib beruvchining mavjud emasligi", "favqulodda holat" yoki "zaruriyat" kabi tushunchalarning aniq mezonlar bilan belgilab qo'yilmaganligi ularni turlicha talqin qilishga zamin yaratadi. Natijada xalq ta'limi muassasalarida texnik xizmat ko'rsatish, jihozlar xaridi yoki kichik ta'mirlash ishlari kabi oddiy xaridlar ham raqobat muhitidan chetlab o'tilgan holda amalga oshirilishi mumkin. Bu esa narxlarning sun'iy oshirilishi, xizmat va mahsulotlar sifatining pasayishi hamda manfaatlar to'qnashuviga olib keladi.

Yagona yetkazib beruvchi instituti ham amaliyotda muhim korrupsion risklarni keltirib chiqarmoqda. Reyestrda kiritish mezonlarining ochiq va shaffof emasligi natijasida bir xil subyektlarning takroran tanlanishi kuzatiladi va bu holat amalda raqobatni cheklovchi norasmiy monopoliyalarning shakllanishiga sabab bo'ladi. Bunday sharoitda maktablarning real ehtiyojlari bozor mexanizmlari orqali emas, balki tor doiradagi yetkazib beruvchilar manfaatlari asosida qondiriladi.

2017-yildan boshlab xalq ta'limi tizimida moliyaviy operatsiyalar markazlashtirilgan buxgalteriya xizmatlariga o'tkazilgani budjet intizomini mustahkamlashga xizmat qilgan bo'lsa-da, ushbu tizim vakolatlarning haddan tashqari markazlashuvi bilan bog'liq xavflarni ham yuzaga chiqardi. Qaror qabul qilish jarayonining sekinlashuvi, maktab rahbarlarining xaridlar bo'yicha ta'sir doirasining cheklanishi va shu bilan birga ularning moddiy javobgarligining

yuqori bo'lishi mas'uliyat va vakolat o'rtasida nomutanosiblikni keltirib chiqarmoqda. Ichki audit xizmatlarining yuqori tashkilotlarga bog'liqligi esa ularning mustaqilligini cheklaydi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun davlat xaridlari to'g'risidagi qonunchilikdagi istisno normalarini aniqlashtirish, to'g'ridan-to'g'ri shartnomalarni faqat real favqulodda holatlar bilan cheklash maqsadga muvofiq. Yagona yetkazib beruvchi reyestrini shakllantirish jarayoni to'liq shaffof qilinib, barcha asoslantiruvchi hujjatlar ochiq e'lon qilinishi lozim. Maktablarga ma'lum miqdordagi xaridlar bo'yicha mustaqil qaror qabul qilish huquqini qaytarish va ichki audit tizimini mustaqil tanlov asosida shakllantirish korrupsion xavflarni sezilarli darajada kamaytiradi. Shuningdek, davlat xaridlari portalida real vaqt rejimida monitoring, bozor narxlari bilan avtomatik solishtirish va xavf indikatorlarini joriy etish ta'lim sohasida shaffoflikni kuchaytiradi.

Xalq ta'limi muassasalarida davlat xaridlari jarayonida yuzaga kelayotgan korrupsion xavflar tizimli va institutsional omillar bilan bog'liq bo'lib, ularning asosiy manbalari qonunchilikdagi noaniq istisnolar, raqobat mexanizmlarining cheklanishi hamda moliyaviy boshqaruvning haddan tashqari markazlashuvi bilan izohlanadi. Davlat xaridlari to'g'risidagi qonunda nazarda tutilgan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma va yagona yetkazib beruvchi institutlari amaliyotda yetarli darajada aniq mezonlarga ega emasligi sababli, xalq ta'limi tizimida narxlarning sun'iy oshirilishi, xizmatlar sifati pasayishi va manfaatlar to'qnashuvi kabi holatlarning vujudga kelishiga zamin yaratmoqda.

Shuningdek, maktablar moliyaviy mustaqilligining cheklanishi, vakolat va mas'uliyat o'rtasidagi nomutanosiblik hamda ichki audit tizimining mustaqilligi yetarli darajada ta'minlanmaganligi korrupsion xavflarni kuchaytiruvchi omillar sifatida namoyon bo'lmoqda. Davlat xaridlari bo'yicha axborotlarning to'liq va o'z vaqtida e'lon qilinmasligi jamoatchilik nazorati samaradorligini pasaytirib, shaffoflik tamoyillarining to'liq amalga oshishiga to'sqinlik qilmoqda.

Mazkur muammolarni bartaraf etish maqsadida davlat xaridlari sohasidagi normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, istisno normalarini qat'iy mezonlar asosida chegaralash, yagona yetkazib beruvchilar reyestrini shakllantirish jarayonini ochiq va hisobdor qilish maqsadga muvofiqdir. Shu bilan birga, xalq ta'limi muassasalarida moliyaviy vakolatlarni muvozanatlash, ichki audit tizimini mustaqil va shaffof mexanizmga aylantirish hamda raqamli monitoring va xavf indikatorlariga asoslangan nazoratni joriy etish korrupsion xavflarni sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qiladi. Natijada davlat byudjeti mablag'larining maqsadli va samarali sarflanishi ta'minlanib, ta'lim tizimida ochiqlik va jamoatchilik ishonchi mustahkamlanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi O'RQ-684-son Qonuni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-iyundagi PF-6013-son Farmoni. "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" farmoni
3. www.anticorruption.uz - O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi rasmiy sayti.
4. www.uzedu.uz - O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi Rasmiy sayt: